

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДИМОСТИ/ НЕПЕРЕВОДИМОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Азамжонова Сарвиноз Шухратовна

Студентка 2 курса Узбекского государственного
университета мировых языков

Аннотация: Проблема переводимости и непереводимости занимает центральное место в теории перевода. Несмотря на процесс глобализации, близкое общение народов, этот вопрос не теряет своей актуальности по сегодняшний день. Цель настоящей работы – определить, насколько можно с объективностью судить о возможности разрешения проблемы переводимости, непереводимости и всепереводимости текста. Также мы постараемся рассмотреть в диахроническом и синхроническом аспекте поставленную проблему, проанализировать разные существующие точки зрения на данный вопрос в западной и отечественной переводческой школе. В результате, мы сможем выявить основные плюсы и минусы каждой из теорий и сделать вывод о том, какой подход к переводу наиболее актуален на современном этапе развития общества.

Ключевые слова: Перевод, проблема переводимости, непереводимости, всепереводимости, практика перевода, народ, культура, структура языка.

Abstract: The problem of translatability and untranslatability occupies a central place in the theory of translation. Despite the process of globalization and close communication between peoples, this issue has not lost its relevance to this day. The aim of this paper is to determine to what extent we can objectively judge the possibility of solving the problem of translatability, untranslatability and all-translatability of a text. We will also try to consider the problem in diachronic and synchronic aspects, analyze different existing points of view on this issue in the

Western and domestic translation school. As a result, we will be able to identify the main pros and cons of each theory and conclude which approach to translation is the most relevant at the present stage of society's development.

Keywords: Translation, the problem of translatability, untranslatability, all-translatability, translation practice, people, culture, language structure.

«Художественный перевод — это особый вид интеллектуальной деятельности, в процессе которой переводчик устанавливает информационное соответствие между языковыми единицами исходного и переводящего языков, позволяющее создать иноязычный аналог исходного художественного текста в виде вторичной знаковой системы, отвечающей литературно-коммуникативным требованиям и языковым привычкам общества на определённом историческом этапе» [1].

По мнению лингвистов, перевести – это значит выразить точно и полно средствами одного языка то, что уже выражено средствами другого языка в неразрывном единстве содержания и формы.

Перевод художественного текста представляет особую трудность. Произведение писателя, поэта является выразителем истории и культуры, национального своеобразия, ценностей и т.д. того или иного народа. Художественный перевод – это не только факт лингвистической, но и культуроведческий. В «скопос-теории» [2] переводчику отводится центральное место в межъязыковой коммуникации. В задачу перевода входит передача денотативной, коннотативной, текстуально-нормативной, прагматической, формально-эстетической эквивалентности [3]. Другими словами, равноценность на уровне предметно-логического содержания, равноценности сигнификативных значений, соблюдение языковых норм, равноценность воздействия на адресата.

Исследователи выделяют основные проблемы перевода художественного текста. К общим проблемам перевода художественного

текста обычно относят следующие: сохранение национального своеобразия, особенностей авторского стиля; необходимость найти компромисс между точностью передачи смысла и красотой перевода [4].

Но, кроме того, на наш взгляд, также актуальны:

- сложность «переводимости» отдельных языковых единиц разного уровня (например, языковых лакун, фразеологизмов, окказиональных слов, некоторых грамматических форм и синтаксических конструкций);
- сильное влияние переводчика как отдельной языковой личности на качество и содержание перевода;
- невозможность полной передачи предметно-логического содержания, стилистических и образных элементов оригинального произведения, а также особенностей национального менталитета и культуры;
- поэтическая организация стихотворного текста накладывает отпечаток на принципы перевода текста;
- гиперсвязанность и гиперсемантизация всех элементов художественного текста;
- актуализация прецедентных текстов;
- использование в одном тексте языковых элементов, относящихся к разным языковым стратам.

Из-за различия структур ЯИ (язык источника) и ЯП (язык перевода) переводчик не может перевести абсолютно все структурно-семантические особенности ЯИ и добиться аналогичного воздействия на адресата. Проблема заключается в том, что ЯИ и ЯП оказываются значительно различными по внутренней структуре. При переводе любого текста, как известно, возникают трудности грамматического, лексического, стилистического и другого порядка.

Особую трудность представляет перевод реалий. Согласно словарным определениям, это «всякий предмет материальной культуры», в классической грамматике «разнообразные факторы» такие как государственное устройство

данной страны, история и культура данного народа, предметы материальной культуры данного народа, служащие основой для номинативного значения слова.

Цель настоящей статьи – раскрытие переводческих приемов, способствующих компенсации безэквивалентности отношений между единицами ЯИ и ЯП. Основным материалом послужил сравнительный анализ перевода реалий в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» на французский язык. Трудность состоит в том, чтобы выяснить, насколько устанавливаемы отношения безэквивалентности между единицами языка ЯИ и ЯП. Как известно, существует два основных приема передачи реалий: транскрипция и перевод. Перевод стремится максимально «чужое» сделать «своим», в то время как транскрипция стремится сохранить «чужое» через средства «своего».

По мнению С. Флорина [5] этот выбор зависит от характера самой реалии, ее места в лексических системах, от самих языков – их словообразовательных возможностей, литературной и языковой традиции.

Проведенное сравнение перевода романа Достоевского «Преступление и наказание» на французский язык (переводчик А.Вальдман) позволило выявить способы перевода реалий, а также некоторые несоответствия. Рассмотрим следующие примеры:

*«Один молодой человек вышел из своей **каморки**, которую нанимал от жильцов в С-м переулке» -*

*«... Un jeune homme sortit de **la toute petite chambre** (досл. - совсем маленькая комната) à qu'il sous-louer dans la ruelle S. »*

Чисто русская реалия «каморка» (образовано от общеславянского «мор» - «мереть» – этимологический словарь здесь и далее) – обозначает не только очень маленькую комнату, но и убогую, тесную, в которой легче умереть, чем жить. Перевод, как мы видим, не передает того национального колорита, который несет в себе слово «каморка». Перевод, сделанный по

принципу родовидной замены, передал лишь приблизительное содержание реалии. Или:

«- А! Закричала она в исступлении, - воротился! **Колодник!** Изверг! А где деньги?» - «- Ah! Cria-t-elle, prise de fureur. Te voilà revenu, **monstre!** (чудовище) Et où est l'argent?».

В данном случае перевод сделан по принципу опущения, реалия «колодник» не переведена вообще, хотя во французском языке существуют слова **bagnard, scélérat, forçat** которые обозначают «каторжник».

Следующий пример: «К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые, смеющиеся головы с папиросками и трубками, в **ермолках**» (русская реалия от восточнославянского, обозначает «круглая, маленькая шапочка». – «La porte intérieure, au surplus, venait de s'entrouvrir, et plusieurs curieux y apparaissaient, allongeant des figures effrontées et moqueuses, **la calotte** sur la tête, la cigarettes ou la pipe aux lèvres».

«Calotte» обозначает шапочку врача или католического священника. Использование приближенного (уподобляющего) перевода также не передает истинное значение, колорит.

Рассмотрим еще один пример:

«В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит **кабак**, всегда производивший на него неприятное впечатление и даже страх, когда он проходил мимо него, гуляя с отцом». - «A quelques pas du dernier jardin de la ville s'élève **un cabaret, un grand cabaret** qui impressionnait toujours désagréablement l'enfant même quand il passait par là en se promenant avec son père».

Приблизительный перевод в данном случае также не передает значение реалии, не несет соответствующих коннотаций: (кабак – питейное заведение на Руси, ничем не напоминающее кабаре с канканом, красивыми женщинами, веселой музыкой). Ещё один пример:

*«Тотчас же он побежал с ним в спальню. Это была небольшая комната, с огромным **киотом** образов», - «Il courut ensuite ses clefs à la main, vers la chambre à coucher. C'était une pièce médiocre, on voyait d'un côté une immense vitrine pleine d'images pieuses ».*

Описательный (разъяснительный) перевод не раскрыл значения реалии «киот» - старо-славянское, обозначающее ящик для икон. Скорее всего, необходимо было дать транскрипцию со сноском-пояснением.

*«Опять пыль, кирпич и известь, опять вонь из лавочек и распивочных, опять пьяные **чухонцы** – разносчики и полуразвалившиеся извозчики». – «Toujours la poussière, la ville encombrée de briques, de chaux, le ralenti de boutiques sales, des cabarets, les rues pleines d'ivrognes, de colporteurs et de cochers avachis ».*

В данном случае переводчик прибегнул к приему опущения. Слово «чухонцы», дореволюционное название финнов и эстонцев, населявших окрестности Петербурга, не переведено вообще. Подобных примеров, к сожалению, в романе достаточно.

Завершая рассмотрение данного вопроса, необходимо отметить, что каждый из упомянутых способов имеет как свои преимущества, так и недостатки. Знание этих приемов, а также исторических и лингвокультурологических особенностей поможет переводчику выбрать оптимальный вариант.

Следует также заметить, что не всякую безэквивалентную лексику надо стремиться перевести. В некоторых случаях лучше использовать транскрипцию и дать пояснение в сноске, тем самым достичь нужного прагматического воздействия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Казакова Т. А. Художественный перевод. Изд-во Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. Санкт-Петербург, 2002.
2. Комиссаров В.Н. О «скопос-теории» Вермеера в книге «Общая теория перевода». Москва, 2000.
3. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 5. Aufl. Wiesbaden, 1997.
4. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. Москва, Изд-во УРАО, 2000.
5. Влахов С., Флорин С. Непереводимость в переводе. Москва, 1980.